

Taller Alternativas sostenibles para la recuperación del sector turístico.

Titulo del trabajo: Club de Producto Turístico en destinos de Sol y Playa, Club Náutico Brisas Santa Lucía Camagüey.

Autores: Ing. Otto Antonio del Calvo Penichet.
Dr. Gregorio Garciandía Mirón.

Institución a la que pertenecen: Facultad de Economía de la Universidad de Camagüey

Dirección de correo: otto.delcalvo@gmail.com.cu, gregorio.garciandia@reduc.edu.cu

Teléfono: 53917687,53993035

Resumen

El turismo es una industria muy competitiva, los destinos han tenido que incorporar nuevos conceptos en su gestión debido a la globalización del mercado y el incremento sostenido en la oferta. Hoy para poder competir en el sector se deben desarrollar productos y servicios de alto valor para los visitantes, unido a una elevada integración entre actores claves, que intervengan de forma sostenible en la operación turística, con beneficios para el destino y la comunidad del espacio turístico relacionado.

Santa Lucía de Camagüey en los últimos años ha tenido una disminución de clientes y por ende una pérdida de competitividad, sus operadores tienen necesidad de elevar rendimiento y beneficios, aprovechando sus condiciones, las experiencias propia, nacional e internacional acumuladas.

El objetivo del estudio condujo a la propuesta de un procedimiento para la creación de un club de producto turístico en el destino Santa Lucía de Camagüey. La viabilidad de dicho procedimiento fue demostrada en el diseño de un Club Náutico en el Hotel Brisas del destino, orientado al mercado ruso, intencionado al mejoramiento de las ofertas actuales y la propuesta de otras nuevas, abriendo las puertas a una nueva forma de gestión que aportara a la elevación de la competitividad con un mayor aprovechamiento de los recursos turísticos y la medra de una propuesta de valor integrada.

Se aplicaron métodos teóricos - empíricos y técnicas como entrevistas, análisis documental, dinámicas de grupo y otros, mediante éstos se arribó a resultados que permitieron realizar una nueva conceptualización dentro de la gestión del destino.

Palabras clave: Club de producto turístico, Club náutico, Hotel Brisas.